

Nach 43 Jahren erfolglosem Demonstrieren von den immer gleichen mathematischen Kenntnissen und wichtig klingenden Begriffen ("chinesischer Restsatz" u.v.a.), waere es vielleicht einmal Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen und einen einfachen, naheliegenden, neuen und fuer JEDEN nachvollziehbaren Ansatz anzugehen !

Hier die ersten 24 Links zum Faktorisieren von large integers bei Bitcoin & Co.

(in Tagebuchform, die chronologische Entwicklung, inkl. Sackgassen, der eigenen Ueberlegungen aufzeigend) :

A) Richtung der Abarbeitung der grossen Zahl bzw. Summenzeile: Von rechts nach links

0:

Ausgangs-Ueberlegung:

<https://zenodo.org/record/5032371#.YOMN45gzaws>

1:

<https://zenodo.org/record/5032333#.YOMNXJgzaws>

2:

<https://zenodo.org/record/5032509#.YOMNJJgzaws>

3:

<https://zenodo.org/record/5032944#.YOMMv5gzaws>

4:

<https://zenodo.org/record/5033157#.YOMMTJgzaws>

5:

<https://zenodo.org/record/5033196#.YOML-5gzaws>

6:

<https://zenodo.org/record/5034541#.YOMLnJgzaws>

7:

<https://zenodo.org/record/5034337#.YOMLYJgzaws>

8:

<https://zenodo.org/record/5034361#.YOMKx5gzaws>

9:

<https://zenodo.org/record/5034678#.YOMJp5gzaws>

10:

<https://zenodo.org/record/5034447#.YOMJWul7mws>

11:

<https://zenodo.org/record/5034485#.YOMI8el7mws>

12:

<https://zenodo.org/record/5034630#.YOMEHpgzaws>

B) Versuch einer Richtungsänderung:

13:

<https://zenodo.org/record/5046492#.YOMDkul7mws>

14:

<https://zenodo.org/record/5046592#.YOMDRJgzaws>

15:

<https://zenodo.org/record/5046710#.YOMDCJgzaws>

16:

<https://zenodo.org/record/5046778#.YOMCHJgzaws>

17:

<https://zenodo.org/record/5046888#.YOMBy5gzaws>

18:

<https://zenodo.org/record/5046931#.YOMBoZgzaws>

C) Rueckkehr zur Richtung: Von rechts nach links.

19:

<https://zenodo.org/record/5068225#.YOMBH5gzaws>

20:

https://zenodo.org/record/5068387#.YOL_WJgzaws

21:

<https://zenodo.org/record/5068231#.YOMAYgzaws>

22:

https://zenodo.org/record/5068235#.YOL_o5gzaws

23:

<https://zenodo.org/record/5068481#.YOMAMpgzaws>

Wird fortgesetzt

